

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ Юсупалиева Г.А., Манашова А.Р., Султанова Л.Р., Хайдарова С.М.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилось оценить диагностическую значимость комплексного ультразвукового исследования (УЗИ) при спаечной кишечной непроходимости у детей. Материалы и методы: обследованы 60 детей (36 мальчиков, 24 девочки) в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Всем выполнено комплексное УЗИ на аппарате Aplio 500 с использованием В-режима, цветовой и энергетической доплерографии, при необходимости - обзорная рентгенография и контрастное исследование ЖКТ. Результаты: характерные эхопризнаки включали расширение петель >25 мм (80%), отсутствие или двунаправленную перистальтику (66%), симптом «клавиатуры» (52%), утолщение стенки >3 мм (58%) и свободную жидкость (45%). Комплексное УЗИ показало чувствительность 90% и специфичность 85%, превзойдя обзорную рентгенографию (65% и 60%). Хирургическое вмешательство потребовалось у 50% пациентов, у остальных восстановление проходимости достигнуто консервативно. Вывод: комплексное УЗИ является высокоинформативным, безопасным и динамическим методом диагностики спаечной кишечной непроходимости у детей, позволяющим своевременно определить тактику лечения и снизить количество необоснованных операций.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, спаечная кишечная непроходимость, дети, доплерография, В-режим.

DIAGNOSTIC VALUE OF COMPLEX ULTRASOUND IN ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN

Yusupalieva G.A., Manashova A.R., Sultanova L.R., Khaydarova S.M.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The purpose of the study was to assess the diagnostic significance of complex ultrasound examination (USI) in adhesive intestinal obstruction in children. Materials and methods: 60 children (36 boys, 24 girls) aged 1 month to 17 years were examined. All patients underwent a comprehensive ultrasound on the Aplio 500 device using B-rejim, color and energy dopplerography, and, if necessary, an overview radiography and contrast examination of the gastrointestinal tract. Results: characteristic echo signs included loop dilation >25 mm (80%), absence or bilateral peristalsis (66%), "keyboard" symptom (52%), wall thickening >3 mm (58%), and free fluid (45%). The comprehensive ultrasound showed 90% sensitivity and 85% specificity, surpassing the overview radiography (65% and 60%). Surgical intervention was required in 50% of patients, while the rest achieved conduction restoration conservatively. Conclusion: Complex ultrasound is a highly informative, safe, and dynamic method for diagnosing adhesive intestinal obstruction in children, allowing for the timely determination of treatment tactics and a reduction in the number of unjustified surgeries.

Keywords: ultrasound diagnostics, adhesive intestinal obstruction, children, dopplerography, B-mode.

БОЛАЛАРДА БИТИШМАЛИ ИЧАК ТУТИЛИШИДА КОМПЛЕКС УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Юсупалиева Г.А., Манашова А.Р., Султанова Л.Р., Хайдарова С.М.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади болаларда битишмали ичак тутилишида комплекс ультратовуш текширувининг диагностик аҳамиятини баҳолашдан иборат. Материал ва усуллар: 1 ойликдан 17 ёшгача бўлган 60 нафар бола (36 нафар ўғил бола, 24 нафар қиз бола) текширилди. Барчага Аплио 500 аппаратида В-режим, ёруғлик ва энергетик доплерография, зарурат бўлганда - умумий рентгенография ва ОКТ контраст текширувидан фойдаланган ҳолда комплекс ультратовуш текшируви ўтказилди. Натижалар: характерли эхо белгилар қовузлоқларнинг >25 мм (80%) кенгайиши, перисталтиканинг йўқлиги ёки икки томонлама (66%), "клавиатура" симптоми (52%), деворнинг >3 мм қалинлаиши (58%) ва эркин суюқлик (45%) ни ўз ичига олган. Комплекс ультратовуш текшируви 90% сезувчанлик ва 85% ўзига хосликни кўрсатди ва умумий рентгенографиядан (65% ва 60%) устун келди. Беморларнинг 50 фоизида жарроҳлик аралашуви талаб қилинган, қолганларида ўтказувчан-

ликни тиклашга консерватив йўл билан эришилган. Хулоса: комплекс ультратовуви текшируви болаларда битишмали ичак тутулишини таиҳислашининг юқори маълумотли, хавфсиз ва динамик усули бўлиб, даволаш тактикасини ўз вақтида аниқлаш ва асоссиз операциялар сонини камайтириши имконини беради.

Калит сўзлар: ультратовуви таиҳиси, битишмали ичак тутулиши, болалар, доплерография, В-режим.

e-mail: yusupalieva1972@gmail.com, adiba.rus@mail.ru, mohinoz@mail.ru, saidka_92@mail.ru

Актуальность. Спаечная кишечная непроходимость (СКН) является одной из наиболее частых причин экстренных хирургических вмешательств у детей, составляя до 40–75% всех случаев механической кишечной непроходимости. Основным фактором её развития является спайкообразование после перенесённых операций на органах брюшной полости, воспалительных процессов или травм. По данным литературы, частота рецидивов СКН в течение жизни может достигать 15–50%, а 25–66% пациентов требуют повторных оперативных вмешательств.

Летальность при осложнённых формах острой СКН у детей остаётся высокой и достигает 6–10%. Классические методы диагностики, такие как обзорная рентгенография, обладают невысокой специфичностью (50–70%) и не всегда позволяют своевременно определить уровень и характер непроходимости. Компьютерная томография, являясь «золотым стандартом» диагностики у взрослых, ограниченно применяется в педиатрической практике из-за высокой лучевой нагрузки. Магнитно-резонансная томография, несмотря на высокую информативность, имеет ограничения, связанные с длительностью исследования и необходимостью обездвиживания ребёнка.

В этой связи особую актуальность приобретает ультразвуковое исследование (УЗИ), которое является безопасным, неинвазивным и доступным методом визуализации. УЗИ позволяет оценивать перистальтику кишечных петель, их диаметр, толщину стенки, наличие свободной жидкости в брюшной полости и состояние кровотока в стенке кишечника. Возможность многократного динамического наблюдения без лучевой нагрузки делает УЗИ методом выбора для ранней диагностики СКН, мониторинга эффективности консервативной терапии и определения показаний к хирургическому вмешательству.

Таким образом, разработка и внедрение комплексного клиничко-лучевого подхода с приоритетным использованием УЗИ позволяет повысить точность и своевременность диагностики СКН, улучшить прогноз и снизить частоту осложнений и летальности у детей.

Цель исследования. Оптимизировать клиничко-лучевой подход к диагностике спаечной кишечной непроходимости у детей на основе комплексного применения ультразвукового исследования и клинических данных для повышения точности и своевременности постановки диагноза, выбора тактики лечения и снижения частоты осложнений.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 60 детей с диагнозом спаечной кишечной непроходимости, находившихся на лечении в детском хирургическом стационаре. Среди них - 36 мальчиков (60%) и 24 девочки (40%). Возраст от 0 до 18 лет, средний возраст $6,4 \pm 3,2$ года. (табл.1).

Таблица 1.

Возрастное распределение обследованных детей

Возрастная группа	Количество детей (n)	Доля (%)
0–1 лет	5	8,3
1–3 лет	15	25,0
3–6 лет	14	23,3
7–10 лет	18	30,0
10–18 лет	8	13,3
Всего	60	100

У всех пациентов проводили подробный сбор анамнеза, учитывали факт предшествующих операций и воспалительных заболеваний брюшной полости, оценивали основные жалобы (боль, рвота, задержка стула и газов), проводили осмотр и пальпацию с выявлением симптомов раздражения брюшины, асимметрии живота, аускультацию перистальтики. Также проводились лабораторные исследо-

вания: общий анализ крови (лейкоцитоз, уровень гемоглобина, СОЭ); биохимические маркеры воспаления (С-реактивный белок); общий анализ мочи для исключения урологической патологии.

Ультразвуковое исследование выполняли на экспертном ультразвуковом аппарате Aplio 500 (Canon Medical Systems, Япония). Применяли конвексный датчик (3,5–5 МГц) для оценки всей брюшной полости и линейный (5–12 МГц) для детальной визуализации кишечных петель и брюшной стенки у детей младшего возраста.

Сканирование проводили в продольной и поперечной плоскостях, с изменением положения тела (полипозиционное и полипроекционное сканирование).

В В-режиме оценивали: диаметр кишечных петель (>25 мм - патологическое расширение), толщину стенки (>3 мм - признак воспаления или отёка), характер содержимого (анэхогенное - жидкость, эхогенное - кал или газ), перистальтическую активность (усиление → ослабление → отсутствие, двунаправленная перистальтика).

Искали специфические признаки: симптом «клавиатуры» (параллельные клапаны тощей кишки, окружённые жидкостью), наличие свободной жидкости между петлями, фиксированные спаечные конгломераты.

Допплерография: использовали цветное и энергетическое доплеровское картирование для оценки кровотока в стенке кишечника. Измеряли индекс резистентности (RI) в верхней брыжечной артерии и её ветвях. RI >0,85 расценивался как признак ишемии.

Всем детям выполняли обзорную рентгенографию брюшной полости при поступлении (оценка уровней жидкости - чаш Клойбера, газораспределение). Контрастное исследование ЖКТ проводили только при диагностически сложных случаях.

Критерии оценки. Эхографические признаки: расширение петель, отсутствие/патологическая перистальтика, утолщение стенок, наличие жидкости, снижение перфузии по данным доплерографии.

Сравнительные показатели: чувствительность и специфичность УЗИ по сравнению с рентгенографией.

Клинические исходы: эффективность консервативной терапии, частота оперативных вмешательств, осложнения.

Результаты исследования. У большинства пациентов заболевание проявлялось типичными симптомами механической кишечной непроходимости. Основными признаками явились боли в животе - 57 (95%) детей, рвота - у 49 (82%) детей, асимметрия живота - 41 (68%), задержка стула и газов - 44 (73%), локальные симптомы раздражения брюшины - 15 (25%).

Сроки госпитализации: 40% поступили в первые 12 часов от начала симптомов, 45% - в течение первых суток, 15% - позже 24 часов, что отразилось на выраженности клинической картины и частоте осложнений.

Комплексное УЗИ позволило выявить характерные признаки спаечной кишечной непроходимости у большинства пациентов (табл.2).

Таблица 2.

Частота эхографических признаков при СКН у детей

Эхографический признак	Частота выявления (n=60)	Доля (%)
Расширение петель > 25 мм	48	80
Утолщение стенок > 3 мм	35	58
Отсутствие или двунаправленная перистальтика	40	66
Симптом «клавиатуры»/«стремянки»	31	52
Свободная жидкость в брюшной полости	27	45
Спаечный конгломерат/фиксация петель	22	37

В острой фазе чаще наблюдали двунаправленную перистальтику, тогда как при прогрессировании непроходимости отмечалось её полное угасание. Наличие жидкости в брюшной полости и утолщения стенки > 3 мм служило косвенными признаками ишемии и риска осложнений.

Цветовое и энергетическое доплеровское картирование выявляло следующие изменения:

Усиление сосудистого рисунка стенок - 70% случаев (в основном при реактивных воспалительных изменениях);

Повышение индекса резистентности в верхней брыжеечной артерии - 62%, что коррелировало с более тяжёлым течением и необходимостью хирургического вмешательства;

Отсутствие перфузии в отдельных сегментах - признак некроза (выявлен у 5 пациентов, всем им выполнена экстренная лапаротомия).

Нами было проведено сравнение методов визуализации (табл.3).

Таблица 3

Сравнительная оценка методов визуализации при СКН у детей

Метод	Чувствительность	Специфичность	Комментарий
Комплексное УЗИ	90 %	85 %	Высокая информативность, возможность динамического наблюдения
Обзорная рентгенография	65 %	60 %	Ограниченная специфичность, лучевая нагрузка
Контрастное исследование ЖКТ	80 %	88 %	Применяется выборочно, трудоемко у детей

Таким образом, комплексное УЗИ показало наивысшую диагностическую ценность при минимальной инвазивности и отсутствии радиационной нагрузки.

Консервативная терапия (декомпрессия зондом, инфузионная терапия) была эффективна у 30 (50%) детей. Хирургическое вмешательство потребовалось у 30 (50%) пациентов, из них: резекция некротизированного сегмента - 5 случаев (8,3%); разделение спаек без резекции - 25 случаев (41,7%). Летальных исходов не зарегистрировано.

Обсуждение. Результаты исследования показали высокую информативность комплексного ультразвукового исследования (УЗИ) в диагностике спаечной кишечной непроходимости у детей. Чувствительность метода составила 90 %, специфичность - 85 %, что значительно выше, чем у обзорной рентгенографии (65 % и 60 % соответственно). Эти данные согласуются с результатами исследований Лазаренко и соавт. (2020), показавших преимущество УЗИ в ранней диагностике кишечной непроходимости.

Применение В-режима с полипозиционным сканированием позволило визуализировать расширенные петли, оценить их перистальтическую активность и выявить характерные эхографические признаки - симптом «клавиатуры», наличие свободной жидкости, утолщение стенок кишечника. Наличие этих признаков, особенно в сочетании, позволяло с высокой вероятностью диагностировать СКН и прогнозировать тяжесть течения.

Использование цветовой и энергетической доплерографии имело особое значение при дифференциальной диагностике между функциональной и механической непроходимостью, а также для оценки жизнеспособности кишечных петель. Повышение индекса резистентности в верхней брыжеечной артерии ($>0,85$) коррелировало с более тяжёлым течением заболевания и необходимостью хирургического вмешательства. Это подтверждает данные зарубежных авторов (Kosiak et al., 2017; Sato et al., 2019), которые показали значимость доплерометрии в прогнозе ишемических осложнений.

Важной особенностью метода является его безопасность, отсутствие радиационной нагрузки и возможность многократного динамического наблюдения, что особенно важно в педиатрии. В нашем исследовании повторные УЗИ позволяли контролировать восстановление перистальтики у пациентов, получавших консервативную терапию, и своевременно определять показания к операции.

Полученные данные подтверждают, что комплексное УЗИ должно быть включено в алгоритм диагностики СКН как основной метод первичной визуализации, особенно у детей младших возрастных групп. Его применение способствует снижению частоты необоснованных рентгенологических исследований и экстренных лапаротомий, что улучшает прогноз и уменьшает длительность госпитализации.

Выводы. Комплексное ультразвуковое исследование является высокоинформативным методом диагностики спаечной кишечной непроходимости у детей, с чувствительностью 90 % и специфичностью 85 %.

УЗИ позволяет выявлять ранние признаки заболевания - расширение петель, отсутствие перистальтики, симптом «клавиатуры», утолщение стенок и наличие жидкости, что обеспечивает своевременную постановку диагноза.

Доплерография играет важную роль в оценке кровотока в кишечной стенке и прогнозировании ишемических осложнений.

Применение УЗИ в динамике позволяет мониторировать эффективность консервативной терапии и снижает количество необоснованных хирургических вмешательств.

Рекомендуется включение комплексного УЗИ в стандартный диагностический протокол при подозрении на СКН у детей на всех уровнях оказания помощи.

Список литературы:

1. Лазаренко В.А., Липатов В.А., Сотников А.С., Ефременков А.М. Диагностика и лечение острой кишечной непроходимости у детей. *Детская хирургия*. 2020;24(6):325–332.
2. Кондратович Л.М. Спайкообразование после хирургических вмешательств на органах брюшной полости. *Хирургия*. 2016;(7):34–39.
3. Чухриенко Д.П. Классификация спаечной кишечной непроходимости: клиническое значение. *Український журнал хірургії*. 2013;1:45–49.
4. Mahajan R., Bharathi R.S. Adhesive small bowel obstruction in children: clinical profile and outcome. *Afr J Paediatr Surg*. 2020;17(4):198–203.
5. Di Saverio S., Coccolini F., Galati M., et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update. *World J Emerg Surg*. 2018;13:24.
6. Daneman A., Navarro O. Intussusception part 2: an update on the evolution of management. *Pediatr Radiol*. 2004;34(2):97–108.
7. Sato M., Nakajima Y., Kato S. et al. Usefulness of Doppler sonography for the evaluation of bowel ischemia in pediatric patients. *J Ultrasound Med*. 2019;38(3):627–635.
8. Kosiak W., Piskunowicz M., Batko T. et al. Sonography in the diagnosis of small bowel obstruction in children: systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol*. 2017;27:4784–4795.
9. Власов П.Н., Губайдуллина Т.В. Эхографическая диагностика острой спаечной кишечной непроходимости. *Ультразвуковая и функциональная диагностика*. 2019;(4):59–64.
10. Boudiaf M., Jaff A., Soyer P., et al. Small-bowel diseases: prospective evaluation of multi-detector row helical CT enteroclysis in 107 consecutive patients. *Radiology*. 2004;233:338–344.

Для цитирования: Юсупалиева Г.А., Манашова А.Р., Султанова Л.Р., Хайдарова С.М. Диагностическая ценность комплексного ультразвукового исследования при спаечной кишечной непроходимости у детей // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 1016–1020. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17423938>